

BINNENGEKOMEN BOEKEN

1. Geïntegreerd leiderschap
Drs. Jan A. Baetens, Dr. Chris L. Menting, Ing. Jan A. J. Morssink, Henk C. M. van Rossum, Ing. Bart van de Wijngaart
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 25,-
2. Cobol
Drs. F. Remmen
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 17,50
3. Fiscale aspecten van N.V.'s en B.V.'s
Dr. J. C. K. W. Bartel/Prof. Dr. J. H. Christiaanse
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 25,-
4. Work in Intergovernmental Organizations on Transnational Companies
Overdruk uit het IFA-Yearbook 1976
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 30,-
5. Betrouwbaarheid en het ontwerpen van informatie-systemen (Reeks automatische informatie-verwerking)
Tom Gilb
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 50,-
6. Financiële problemen van de onderneming in een inflatieperiode
Jaarboek van de Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel, 1975
Onder redactie van Prof. Dr. P. Frantzen
Uitgeverij B.V. Universitaire Pers Rotterdam te Den Haag
Prijs f 27,50
7. Consumentisme en sociaal verantwoorde marketing (Marketing Monografieën, nr. 1)
J. van Acker/R. Duyck
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 29,50
8. The daily power game (International series on the quality of working life, vol. 6)
Mauk Mulder
Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden
Prijs f 34,85
9. Lexicon van de economie
Dr. M. A. G. van Meerhaeghe
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 19,50
10. Fiscaal Memo, editie juli 1977
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 13,50
11. Conference of Asian and Pacific Accountants (8th Conference)
Summary of Proceedings
Hong Kong
20-24 september 1976
12. De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (Belastingconsulentendag 1977)
Prof. Mr. J. Verburg
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 12,50
13. Belastingwetten (8e druk) (Deel 3 in de serie Kluwers Wetboeken en Wetten)
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 19,90
14. Fiscaal arrestenboekje (4e druk)
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 29,50
15. Overheidsfinanciën in hoofdlijnen (Serie De moderne economie)
Dr. N. H. Douben
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 24,50
16. Futures we are in (International series on the quality of working life, vol. 5)
Fred Emery
Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden
Prijs f 42,50
17. Voorhof der automatisering, een administratief practicum
H. C. Verkerk
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 55,-
18. Bedrijfsadministratie voor het M.E.A.O. 2
Drs. B. Budding
Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
Prijs f 26,50
19. Organisaties en hun omgeving, het besturen van differentiatie en integratie
Paul R. Lawrence/Jay W. Lorsch
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 29,50